

Бизнес-модель для предприятий гостиничной индустрии, ориентированной на ценностные предложения для потребителей

Елена Галенко^{1,*}, Наталья Овчаренко¹

¹Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия

Информация о статье

Поступила в редакцию:

19.12.2016

Принята

к опубликованию:

17.05.2017

УДК 658.5

JEL J 15, E 17, L 83

Ключевые слова:

бизнес-модель, гостиничная индустрия, предпринимательство, ценностные предложения.

Keywords:

business model, hotel industry, business, valuable offers.

Аннотация

В целях анализа бизнес-моделей предприятий гостиничной индустрии был проведен опрос руководителей и определены проблемы, сдерживающие развитие компаний. Решением выявленных проблем стала сформированная бизнес-модель для предприятий гостиничной индустрии, ориентированной на ценностные предложения для потребителей. Для определения ценностных предложений были разработаны карта целевой аудитории и карта потребителя гостиничных услуг. Предложенный авторами инструмент эффективной деятельности предприятий гостиничной индустрии через построение бизнес-модели, ориентированной на ценностные предложения для потребителей, позволяет привлечь новых клиентов, улучшить политику работы с действующими партнерами, оптимизировать расходы на содержание предприятия, повысить конкурентоспособность объекта посредством ориентации на более востребованные ценностные предложения.

Business model for hotel industry enterprises focused on valuable offers for consumers

Elena Galenko, Natalya Ovcharenko

Abstract

For the analysis of the existing business models used by hotel industry enterprises a survey was applied to their heads and the problems constraining the development of the companies were defined. The business model focused on valuable offers for consumers was created for the hotel industry enterprises as the solution for the problems revealed. A card for target audience as well as a card for consumers of hotel services were developed in order to define the valuable offers. Under the business model focused on valuable offers for consumers the effective activity instrument is proposed to attract new clients, improve work policies with acting partners, optimize maintenance costs, and increase competitiveness through an orientation that responds better to the demand for valuable offers.

*Автор для связи: E-mail: galenko_tgey@mai.ru

DOI: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.818140>

Введение

Современное мировое хозяйство отличается высоким динамизмом происходящих в нем процессов, которые воздействуют на все сферы экономики, и без своевременного реагирования на них невозможно успешное развитие ни одного предприятия. Особенно это актуально для гостиничного бизнеса, поскольку именно он наиболее подвержен влиянию различных макро- и микро-экономических факторов.

Реалии сегодняшнего дня показали, что вызовы 21 в. требуют от российских предпринимателей в сфере гостиничной индустрии быстрых и эффективных решений. Проблемой стало отсутствие предпринимательских способностей в области постоянной оптимизации бизнес-процессов предприятий, встраивание экономических рыночных преобразований во внешнюю среду.

Вышеперечисленные проблемы приводят к необходимости формирования и решения задач, направленных на устранение барьеров развития конкурентоспособных предприятий гостиничной индустрии. Одной из таких задач является построение качественных бизнес-моделей для предприятий, обеспечивающих их жизнеспособность и устойчивость в изменчивых рыночных условиях.

Общий подход к осмыслению понятия «бизнес-модель»

Начиная с 90-х годов прошлого века концепция формирования и развития бизнес-моделей, сложившаяся на предприятиях стихийно или в результате целенаправленных усилий, в экономической теории стала приобретать статус полезного инструмента для повышения конкурентоспособности [1].

Применяя дескриптивный подход к определению понятия «бизнес-модель», его можно рассматривать как две составляющие – «бизнес» и «модель». Бизнес – это экономическая, предпринимательская деятельность, направленная на производство гостиничных продуктов и услуг для извлечения прибыли, а модель – схема сложного объекта, замещающая оригинальный объект и в достаточной степени повторяющая его свойства.

Рассматривая формирование бизнес-модели как общую конструкцию предприятия, функционирующую при помощи определённых элементов и реализации новых идей, основанных на современных технологиях [2], необходимо обратить внимание на правильный выбор бизнес-модели [3].

В отечественной и зарубежной литературе рассматривается много бизнес-моделей для развития конкурентоспособных предприятий гостиничной индустрии [4]. Наиболее популярны из них следующие:

– бизнес-модель Марка Джонсона «Захват чистого пространства», состоящая из таких элементов, как ключевые ресурсы и основные бизнес-процессы предприятия, ценностные предложения для потребителей, формула получения прибыли;

– бизнес-модель А. Остервайлдера и И. Пинье содержит следующие блоки: потребительские сегменты, ценностное предложение, каналы сбыта, отношения с клиентами, поток доходов, ключевые ресурсы, ключевая деятельность, ключевые партнеры, структура затрат [5];

– бизнес-модель Д. Абелла содержит следующие блоки: потребители (клиенты), ценностное предложение, ресурсы и возможности [6].

Эти бизнес-модели объединяют основные принципы формирования гостиничной индустрии, которые состоят из знаний базовых положений о сегменте потребителей и экономических показателях бизнеса [7], создании материаль-

ных и нематериальных ценностей, развитии взаимоотношений между участниками рынка. При этом необходимо понимать, как создаются ценностные предложения и для кого [8].

Таким образом, выбор и формирование бизнес-модели становится ключевым решением для новых предприятий в сфере гостиничной индустрии и критическим для менеджеров, переосмысливающих старую бизнес-модель для обеспечения устойчивого долговременного существования компании [9].

Предложенный в статье подход относится к группе методов логического моделирования, который предполагает формирование и построение концептуальной бизнес-модели для предприятий гостиничной индустрии на основании набора определенных критериев.

Анализ развития существующих бизнес-моделей предприятий гостиничной индустрии

Специфические особенности ведения бизнеса в сфере гостиничной индустрии представляют сложную, многокомпонентную конструктивную систему экономических отношений, которые ориентированы на оказание услуг по размещению клиентов, формированию режимов питания и внедрению ряда продуктов сервиса делового, событийного и иного характера [10].

Роль предпринимательского бизнеса в сфере гостиничной индустрии с каждым годом становится все более заметной, о чём свидетельствует динамика предложений на рынке гостиничных продуктов и услуг (рис. 1).

В 2015 г. основные показатели развития гостиничной индустрии в России увеличились по сравнению с 2014 г. на 0,8 %, что составило 4 %.

Рис. 1. Основные показатели развития гостиничной индустрии в Российской Федерации: 1 – число мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения (единица); 2 – число номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения (единица); 3 – число гостиниц, и аналогичных средств размещения в Российской Федерации (единица)

Сформировавшиеся бизнес-модели российских предприятий гостиничной индустрии имеют существенные противоречия. Развитие бизнес-модели, с одной стороны, строится на советской системе управления гостиничным хозяйством, в основе которой лежат только доходы от реализации гостиничного продукта, с другой – исходя из зарубежного опыта делается попытка формирования бизнес-модели, ориентированной на ценностные предложения для потребителей [11]. Такой подход не является устойчивым направлением в развитии бизнеса и создаёт предпринимательскую неуверенность.

Начиная с 2014 г. динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере услуг имеет отрицательные значения. Так, в I квартале 2016 г. индекс предпринимательской уверенности по сравнению с I кварталом 2015 г. понизился на 2 %.

Полученные результаты определяют необходимость изменения системы управления гостиничным бизнесом как социально-экономической системы на основе формирования новых инструментов и технологий [12], чтобы совершенствовать качественные и количественные характеристики гостиничных услуг, которые не удовлетворяют потребителей, что значительно сокращает их спрос [13]. При их формировании необходимо учитывать новые вызовы, ориентированные на измерение глобального развития бизнес-среды и инновационных бизнес-моделей, которые требуют разработки новых релевантных и гибких инструментов, способствующих адаптировать собственные стратегии к растущей конкуренции [14].

Для выявления основных предпринимательских проблем был проведён опрос руководителей отечественных фирм сферы гостиничной индустрии. Исследование проходило с 19.09.2016 по 26.10.2016 в г. Владивостоке. Цель исследования – определение проблем, препятствующих развитию предприятий гостиничной индустрии. Для достижения поставленной цели были проведены личные интервью с 16 руководителями (в возрасте 35–45 лет, с высшим образованием).

Опрос обозначил круг проблем, которые стали основанием для построения матрицы зависимости и определения ключевых предпринимательских проблем:

- 1) недостаток финансовых ресурсов;
 - 2) неудовлетворенность потребителей предлагаемыми продуктами и услугами в сфере гостиничной индустрии, что отражено в жалобной книге предприятия;
 - 3) несоответствие цена–качество на предприятиях гостиничной индустрии, что отражено в жалобной книге и снижает спрос потребителя на продукты и услуги предприятия;
 - 4) низкий уровень квалификации человеческих ресурсов в сфере гостиничной индустрии, отсутствие у персонала знаний иностранных языков;
 - 5) слабая развитость каналов продаж;
 - 6) отсутствие уверенности предпринимателей сферы услуг в надёжном и долгосрочном сотрудничестве с ключевыми партнерами некоторых структур государственных и муниципальных органов;
 - 7) ключевые процессы сферы гостиничной индустрии – организация обслуживания и качественное предоставление гостиничных услуг на низком уровне, что отражено в жалобной книге и снижает спрос потребителя на продукты и услуги предприятия;
 - 8) высокий уровень издержек;
 - 9) медленно происходит перестройка предприятия на международный уровень обслуживания, отношения с потребителями основываются не на индивидуальном подходе к каждому, а на стандартных типовых инструкциях.
- Для определения проблемного поля и ключевых предпринимательских проблем авторами построена матрица зависимости (табл. 1).

Таблица 1

Матрица зависимости

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		↑	↑	←	←	↑	←	←	←
2	←		←	↑	↑	↑	↑	↑	↑
3	←	↑		↑	↑	↑	↑	↑	↑
4	↑	←	←		←	↑	←	←	↑
5	↑	←	←	↑		←	↑	←	←
6	←	←	←	←	↑		←	↑	↑
7	↑	←	←	↑	←	↑		←	←
8	↑	←	←	↑	↑	←	↑		←
9	↑	←	←	←	↑	←	↑	↑	

Графическое определение проблемного поля позволило выявить коренные проблемы – те, которые являются причиной возникновения других проблем или оказывают на них влияние (рис. 2).

Рис. 2. Графическое определение проблемного поля и ключевых проблем

Несмотря на разные предпринимательские структуры, месторасположение, сегменты потребителей, их потребности и восприятие, ценности гостиничного продукта и услуги, корневыми проблемами стали:

2) неудовлетворенность потребителей предлагаемыми продуктами и услугами в сфере гостиничной индустрии (зависимые проблемы 3,4, 5, 6, 7, 8, 9);

3) несоответствие цена–качество на предприятиях гостиничной индустрии (зависимые проблемы 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Решением выявленных проблем может стать переосмысленная и оптимизированная уже действующая бизнес-модель или сформированная новая, которая обеспечит предпринимателям всестороннее взаимоотношение с потребителями, партнерами и инвесторами, способствующее повышению спроса на услуги и эффективному развитию бизнеса.

Бизнес-модель для предприятий гостиничной индустрии, ориентированной на ценностные предложения для потребителей, как инструмент развития отрасли

Бизнес-модель для предприятий гостиничной индустрии, рассматривается как наиболее адекватный способ визуализации совокупности категорий клиентского и организационного капитала предприятий, где бизнес-модель представляет собой логику фирмы, т.е. отражает, как она работает и как создает ценности для определённого сегмента потребителей [15].

Чтобы бизнес-модель перевести в практическую плоскость, проанализируем наиболее популярные бизнес-модели, применяемые в сфере гостиничной индустрии для определения главных компонентов (табл. 2).

Таблица 2

Анализ компонентов бизнес-моделей

Бизнес-модель Марка Джонсона	Бизнес-модель А. Остервайлдера	Бизнес-модель Д. Абелла
Ключевые ресурсы	Ключевые ресурсы	Ресурсы и возможности
основные бизнес-процессы предприятия		
ценностные предложения для потребителей	ценностное предложение	ценностное предложение
формула получения прибыли	поток доходов	
	потребительские сегменты	потребители (клиенты)
	каналы сбыта	
	отношения с клиентами	
	ключевые партнеры	
	структура затрат	
	ключевая деятельность	

Анализ компонентов бизнес-моделей для предприятий гостиничной индустрии определил главные элементы:

- ценностные предложения для потребителей;
- ключевые ресурсы и их возможности;
- потребительские сегменты;
- формула получения прибыли.

Каждая модель имеет свои элементы, но при формировании бизнес-модели для предприятий гостиничной индустрии наиболее важны ценностные предложения (табл. 3). Именно они убеждают покупателя заплатить деньги за гостиничный продукт или услугу и позволяют предприятию стать конкурентоспособным.

Одним из главных компонентов бизнес-модели, ориентированной на предприятия гостиничной индустрии, являются потребители, для которых предприниматели формируют и продают гостиничные продукты. Методом 5W составим карту целевой аудитории для определения групп сегментов потребителей, которые адресуют предприятиям гостиничной индустрии ценностные предложения, на основе которых формируется и продается гостиничный продукт (табл. 4).

Таблица 3

Бизнес-модель для предприятий гостиничной индустрии на основе ценностных предложений для потребителей

Ключевые ресурсы и их возможности	Ключевые виды деятельности	Ценностные предложения для потребителей	Взаимоотношения с клиентами	Основные бизнес-процессы предприятия
	Ключевые партнеры		Каналы сбыта	
Потребительские сегменты				
Формула получения прибыли				
Доходы: цена x объем (кто, сколько и за что платит)				
Структура затрат: в т.ч. во что обходится использование ключевых активов, каковы эффекты масштаба, соотношение прямых и непрямых затрат и т.п.				
Маржа: каким должен быть уровень прибыльности отдельных продуктов для достижения желаемого общего уровня прибыли				
Оборачиваемость активов: насколько интенсивно и быстро нужно использовать активы для достижения требуемой прибыльности				

Исследование целевой аудитории рынка гостиничных услуг проходило с 13.06.2017 по 20.08.2017 в г. Владивостоке. Цели исследования – определение потребительских сегментов рынка гостиничных услуг, составление карты целевой аудитории и карты потребителя гостиничных услуг. Для их достижения предложена следующая структура исследования: проведение личных интервью, что позволило сегментировать целевую аудиторию, выявить качественные и количественные характеристики сегментов. В интервью принял участие 231 респондент в возрасте 30–45 лет, все с высшим образованием. Из них сотрудники российских компаний составили 21 %, сотрудники иностранных компаний – 15 %, иностранные туристы – 26 %, собственники бизнеса – 11 %, ответственные туристы – 27 %.

Таблица 4

Карта целевой аудитории

Вопрос	Способ сегментации	Ответ
What / Что	По типу гостиничного продукта и услуги	Средняя стоимость номера – 3200 руб/сутки, минимальная – 1300 руб/сутки, максимальная – 4300 руб/сутки. Ходит в ресторан в основном с партнерами, средний чек на человека – 1000–1500 руб. В гостиницах выбирает одноместное размещение. Пассивен в выборе бизнес-отелей, не привержен к бренду, отталкивается от месторасположения офиса/мероприятия.
		Средняя стоимость номера – 4800 руб/сутки, минимальная – 2400 руб/сутки, максимальная – 7300 руб/сутки. Ходит в ресторан как с деловыми партнерами, так и самостоятельно. Средний чек на человека – 1000–1500 руб. В гостиницах выбирает одноместное размещение. Предпочитает удобно расположенные гостиницы, недалеко от офиса или места проведения мероприятия и желательно в центре. Гуляет по городу, посещает бары, рестораны
		Средняя стоимость номера – 1800 руб/сутки, минимальная – 800 руб/сутки, максимальная – 2500 руб/сутки.

		Средний чек на человека – 800–1200 руб. Ценит высокий уровень сервиса. Активен в разрешении ситуаций в отеле, предпочитает решать вопрос через сотрудников отеля.
		Средняя стоимость номера – 4700 руб/сутки, минимальная – 2400 руб/сутки, максимальная – 7300 руб/сутки. Ходит в ресторан как с деловыми партнерами, так и самостоятельно. Средний чек на человека – 1500–3000 руб. В гостиницах выбирает одноместное размещение. Экономит время, предпочитает выбирать удобно расположенные гостиницы, от которых недолго ехать на автомобиле, с комфортными номерами. Гулять по городу не ходит, от гостиницы его забирает автомобиль. Ценит высокий уровень сервиса. Активен в разрешении ситуаций в отеле, предпочитает решать все сам
		Средняя стоимость номера – 2500 руб/сутки, минимальная – 1000 руб/сутки, максимальная – 3500 руб/сутки. Средний чек на человека – до 1000 руб.
Who / Кто	По типу потребителя	Сотрудники российских компаний
		сотрудники иностранных компаний
		иностранцы туристы
		собственники бизнеса
		отечественные туристы
Why / Почему	По типу мотивации к совершению покупки	Деловая поездка по бизнесу, встреча с партнерами/ участие в конференциях
		Деловая поездка по бизнесу, встречи с партнерами, обсуждение контрактов
		Знакомство с достопримечательностями другой страны
		Контроль бизнеса, встречи с партнерами
		Отдых, лечение. образование
When / Когда	По ситуации, в которой совершается покупка	1 раз в год на 2-3 дня
		Приезжает в среднем раз в квартал на 2–3 дня
		Раз в год
		Приезжает 1–2 раза в год на 2–3 дня
		Летом во время отпуска и каникул
Where / Где	По каналам сбыта / источникам трафика	Своя проверенная база гостиниц
		Своя проверенная база гостиниц
		Предложения турфирм
		Информационные карты со справочниками (ГИС)
		Поисковые системы в Интернет

Представленная нами карта целевой аудитории показала предпочтения каждой группы из сегмента потребителей, для которых следует формировать ценностные предложения. Однако нельзя составить ценностное предложение без понимания, что важно целевой аудитории. Для определения интересов и вкусов потребителя и решения проблем качественного и оперативного их удовлетворения составлена карта потребителя гостиничных услуг (табл. 5).

Таблица 5

Карта потребителя гостиничных услуг

Группа Целевой аудитории	Как воспринимается услуга гостиницы	Какие факторы стимулируют или тормозят развитие спроса	Пожелания потребителей
Сотрудники российских компаний	Европейский уровень сервиса, основанный на уважении и заботе. Частично готов к дополнительным расходам. Интересуют бары, рестораны, клубы, сувениры – все, что находится по пути и не требует дополнительных затрат времени и сил	Стимулирует спрос – хорошие рекомендации коллег и знакомых; - тормозит спрос – негативные отзывы о гостиницах	Вести базу данных постоянных клиентов, предоставлять бонусы постоянным клиентам. Ужин включать в стоимость номера. Приближаться к европейским гостиницам по параметру «соотношение качества и цены»
Сотрудники иностранных компаний	Европейский уровень сервиса, основанный на уважении и заботе, желательно учитывать особенности иностранного гостя. Готов доплачивать за расположение гостиницы в центре, высокий уровень сервиса и улучшение «контингента». Интересуют бары, рестораны.	Стимулирует спрос – хорошие рекомендации коллег, хорошие отзывы, качественный сайт; - тормозит спрос – негативные отзывы о гостинице, мало информации о гостинице	Ужин включать в стоимость номера. Приближаться к европейским гостиницам по параметру «соотношение качества и цены». Учитывать особенности в обслуживании иностранных гостей
Иностранные туристы	Европейский уровень сервиса, основанный на уважении и заботе, обязательно учитывать особенности иностранного гостя. Готов доплачивать за улучшение характеристик гостиницы: удобное расположение, роскошь, высокий уровень сервиса и улучшение «контингента». Интересуют бары, рестораны, достопримечательности, Место проведения досуга выбирают турфирмы	Стимулирует спрос – хороший информативный сайт; - тормозит спрос – неудобный сайт, отсутствие или малое количество информации о гостинице	Приближаться к европейским гостиницам по параметру «соотношение качества и цены». Кондиционер в номерах. При обслуживании учитывать иностранные традиции и менталитет гостей
Собственники бизнеса	Европейский уровень сервиса, основанный на уважении и заботе. Готов доплачивать за удобное расположение	Стимулирует спрос – качественный сайт, известный бренд; - тормозит спрос –	Круглосуточное обслуживание в номерах. Большой выбор ресторанов в гостинице.

	гостиницы, высокий уровень сервиса. Интересуют рестораны	неудобный сайт, малое количество информации о гостинице	Приближаться к европейским гостиницам по параметру «соотношение качества и цены».
Отечественные туристы	Европейский уровень сервиса, основанный на уважении и заботе. Не готовы доплачивать за улучшение характеристик гостиницы, рационально относятся к личным финансам. Достопримечательности	Стимулирует спрос – хорошие рекомендации коллег, хорошие отзывы; - тормозит спрос – негативные отзывы о гостинице	Стоимость пользования сауной, бассейном, спортзалом включить в стоимость номера

Карта целевой аудитории стала основанием для исследования взаимоотношений с клиентами и выявления основных требований к процессу предоставления и потребления гостиничного продукта и услуги. Взаимоотношения с клиентами, были исследованы при помощи интервью, проведенного с потребителями. Интервью позволило направить фокус на потребителя, так как именно потребитель выступает главным аудитором уровня взаимоотношений и организации обслуживания. В результате исследований определены основные направления, ориентированные на ценностные предложения для клиентов предприятий гостиничной индустрии, согласно выявленным сегментам. Предлагая клиенту наилучшие цены, дополнительные услуги, применяя современные технологии обслуживания, персонал не только сохраняет постоянного клиента, но и приобретает нового. Ключевые ресурсы на каждом предприятии гостиничной индустрии позволяют создавать и доносить до потребителя ценностные предложения, обеспечивать взаимодействие с целевыми пользовательскими сегментами и получать прибыль.

Выводы

Бизнес-модель, разработанная авторами на основе ценностных предложений потребителям продуктов и услуг гостиничной индустрии, позволяет идентифицировать ключевые процессы и взаимосвязи в системе создания ценности для клиентов при помощи таких инструментов, как потребительские сегменты, ценностные предложения, каналы сбыта, взаимоотношения с клиентами, формулы получения прибыли, ключевые ресурсы, ключевые виды деятельности, ключевые партнеры, основные бизнес-процессы предприятия. Она также дает возможность оценивать текущее состояние бизнес-среды и управлять ее дальнейшим развитием, ориентируясь на динамичные изменения внешней среды.

Анализ некоторых компонентов бизнес-модели гостиничного предприятия, рассмотрение степени их соответствия и слаженности действий дает значительное представление о том, в каком направлении должна развиваться компания. Именно поэтому предложенные направления анализа и формирования или осмысление существующей предпринимательской бизнес-модели гостиничных предприятий становится мощным когнитивным инструментом.

Формирование бизнес-модели для предприятий гостиничной индустрии на основе ценностных предложений потребителям ориентировано в основном

на описательный процесс определённого блока показателей и выявление конкретных проблем. В свою очередь, выявление ошибок и их оптимизация зависят от эффективных организационных решений, которые в условиях роста конкуренции смогут обеспечить финансовую устойчивость предприятия.

Результатом представленных научных исследований стало сформированное направление построения основных элементов бизнес-модели, которые позволят понять дальнейшее развитие деятельности предприятий гостиничной индустрии, а также определить концептуальный инструмент, содержащий взаимосвязанный набор элементов, отражающий логику зарабатывания денег компанией и реализующий механизм адекватного развития процессов, ориентированных на привлечение туристов.

Выявленные и проанализированные на современном этапе развития главные компоненты формирования бизнес-модели, их взаимосвязи позволяют не только описать, но и перевести в практическую плоскость ценностные предложения, направленные на удовлетворение потребностей определённого сегмента потребителей. Переход к бизнес-моделям позволит сгладить влияние различных макро- и микроэкономических факторов на субъекты гостиничного бизнеса. Предпринимателям, развивающим гостиничный бизнес, будут полезны предложенные инструменты и механизмы перехода к бизнес-моделям.

Список источников / References

1. Gavrilova T., Alsufyev A., Yanson A.-S. Modern Notation of Business Models: Visual Trend. *Foresight-Russia*, 2014, т. 8, Is. 2, pp. 56–70.
2. Кутинов К.А., Мухин В.И. Методология формирования бизнес-модели модернизации промышленного предприятия путем внедрения улучшающих инноваций. *Российское предпринимательство*, 2010, № 10–2 (169), сс. 82–87. [Kutinov K.A., Mukhin V.I. Metodologiya of forming of a business model of upgrade of industrial enterprise by implementation improving innovations. *the Russian entrepreneurship*, 2010, no. 10–2 (169), pp. 82–87.]
3. Mishra C.S, Zachary R.K. The Theory of Entrepreneurship. *Entrepreneurship research journal*, 2015, vol. 5, Is. 4, pp. 251–268.
4. Сооляттэ, А.Ю. Бизнес-модель – ключ к развитию бизнеса на основе инновации. *Менеджмент инноваций*, 2010, №1 (09), сс. 6–15. [Сооляттэ А.Ю. Business-model – a key to business development on a basis an innovation]. *Management of innovations*, 2010, no. 1 (09), pp. 6–15.]
5. Osterwalder A, Pigneur Y. Business Model Generation – A Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers. John Wiley and Sons, 2010. 288 p. [Russ. ed.: Kulneva M. Moscow, Alpina Pablisher, 2013. 288 p.]
6. Фияксель Э.А., Уварина Ю.А. Бизнес-модель для сервисных компаний. *Инновации*, 2013, № 7 (177), сс. 30–37 [Fiyaksel E.A., Uvarina Yu.A. Business-model for service companies]. *Innovations*, 2013, no. 7 (177), pp. 30 – 37.]
7. Slywotzky A. J. Value Migration: How to Think Several Moves Ahead of the Competition. Harvard Business School Press, 1996. 432 p. [Russ. ed.: Shaposhnikova A.A. Under edition Ferbera M.V. and Stepanova A.V. Moscow, Mann, Ivanov and Ferber, 2006. 432p.]
8. Teece D.J. Business Models, business strategy and innovation. *Long Range Planning*, 2010, vol. 43, pp. 172–194.
9. Zott K., Amit R. Business model design: an activity system perspective. *Long Range Planning*, 2010, vol. 43. pp. 216–226 .

10. Белавина Я.А. Инновационные бизнес-модели и концепции гостиничного рынка. *Вестник Самарского государственного экономического университета*, 2015, № 9(131), сс. 90–93 [Belavina Ya. A. Innovative business models and concepts of the hotel market]. *Messenger of the Samara state economic university*, 2015, no. 9 (131), pp. 90–93.]
11. Шабанова Т.Н. Проблемы и перспективы развития гостиничного бизнеса. *Курортно-рекреационный комплекс в системе регионального развития: инновационные подходы*, 2012, № 1, сс. 46–49. [Shabanova T.N. Problems and the prospects of development of hotel business]. *The Resort and recreational complex in system of regional development: innovative approaches*, 2012, no. 1, pp. 46–49.]
12. Путькина Л.В. Особенности применения бизнес-моделей в сфере услуг [Putkina L.V. Features of application of business models in service trade]. Available at: <http://nauka-rastudent.ru/features-of-application-of-business-models-in-service-trade-2015-10-22.html> (accessed 27.09.2016).
13. Костин К.Б. Проблемы развития туристско-гостиничного бизнеса России и пути их решения. *Известия Санкт-Петербургского государственного университета*, 2013, № 4, сс. 61–67. [Kostin K.B. Problems of development of tourist and hotel business of Russia and way of their decision]. *News of St.-Petersburg State University*, 2013, no. 4, pp. 61–67.]
14. Котельников В.Ю. Новые бизнес-модели для новой эпохи быстрых перемен, движимых инновациями. Москва, Эксмо, 2007. 92 с. [Kotelnikov V.Yu. *New business models for a new era the bystrykh of the changes movable by innovations*. Moscow, Eksmo Publ., 2007. 92 p.]
15. Стрекалова Н.Д. Концепция бизнес-модели: методология системного анализа. *Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена*, 2009, № 92, с. 96. [Strekalova, N.D. Concept of a business model: methodology of the system analysis]. *News of the Russian state pedagogical university of A. I. Herzen*, 2009, no. 92, pp. 96.]

Сведения об авторах /About authors

Галенко Елена Васильевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры сервиса и туризма, Школа экономики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университет. 690920 Россия, г. Владивосток, о-в Русский, кампус ДВФУ, корпус G. *E-mail: galenko_tgey@mail.ru*. orcid.org/0000-0003-4758-9089.

Elena V. Galenko, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Service and Tourism, School of Economics and Management, Far Eastern Federal University. 690920 Russia, Vladivostok, Russky Island, FEFU campus, building G. *E-mail: galenko_tgey@mail.ru*

Овчаренко Наталья Петровна, кандидат технических наук, доцент кафедры сервиса и туризма, Школа экономики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университет. 690920 Россия, г. Владивосток, о-в Русский, кампус ДВФУ, корпус G. *E-mail: ovcharenkon@mail.ru*

Natalya P. Ovcharenko, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Service and Tourism, School of Economics and Management, Far Eastern Federal University. 690920 Russia, Vladivostok, Russky Island, FEFU campus, building G. *E-mail: ovcharenkon@mail.ru*